

**AXBOROT XIZMATI XODIMI FAOLIYATIDA SUN’IY INTELLEKTDAN
FOYDALANISH**

PERIYZAT PIRJANOVA

Qoraqalpoq davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada PR ya’ni axborot xizmati xodimi atamasiga tushuncha va uning zamonaviy media makondagi etik mas’uliyati hamda xodimning o’z faoliyati davomida sun’iy intellekt texnologiyalardan foydalanishning yutuqli va zararli tomonlari haqida ma’lumot beriladi. Ilmiy maqolaning obyekti sifatida tanlangan Innovatsion texnologiyalar universitetining Instagram ijtimoiy tarmog’idagi 2026- yilning mart oyida e’lon qilingan postlarning izohlar qismi misol tariqasida olindi. Va ushbu nodavlat oliy ta’lim muassasining ijtimoiy tarmog’idagi izohlarni javobsiz qoldirmaslik uchun sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish taklif qilindi. Maqolani ochib berishda ilmiy adabiyotlar va Vikipediya ma’lumotlaridan foydalanildi.

Kalit so’zlar: axborot xizmati, PR, PR mutaxassisi, etika, sun’iy intellekt, ijtimoiy tarmoq, oliygoh, izoh, jamoatchilik fikri, tahlil, ishonch, mas’uliyat.

Bugungi kunda axborot maydoni shunday shiddat bilan o’zgaryaptiki, kechagi an’anaviy usullar bugun o’z samarasini yo’qotmoqda. Davlat organlari, yirik korporatsiyalar va tashkilotlarning matbuot xizmatlari uchun axborot ochligi emas, balki axborot to’fonidan to’g’ri chiqib ketish asosiy masalaga aylandi. Jahonning yetakchi PR mutaxassisi Sem Blek “Jamoatchilik bilan aloqalar – haqiqat va axborot mukammalligiga asoslanib, jamiyatda o’zaro tenglik va birlikni ta’minlaydigan fan va san’atdir”, – degan edi [1]. Shu nuqtayi nazardan tashkilot va muassasalarning faoliyatida axborot xizmatlari ishini to’g’ri yo’lga qo’yish tashkilot, muassasa muvaffaqiyatining garovi hisoblanadi. Aynan axborot xizmati boshqaruvning to’g’ri yo’ldan borishi, kelajakdagi maqsad va rejalarini belgilab beradi. Chunki har qanday tashkilot, muassasa faoliyati avvalo ma’lum bir auditoriyaga qaratilar ekan, bunda auditoriya talablari va istaklari, fikri va munosabati kelgusi faoliyat uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi zamonaviy va raqamli dunyoda axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar xodimiga ham kasb etikasiga qat’iy rioya qilgan holda o’z auditoriyasiga axborotni operativ holda yetkazish uchun yuklatilgan ma’suliyat yanada kuchaymoqda. Bu borada sun’iy intellekt ularning yaqin yordamchisiga aylanib bormoqda. Biroq, texnologiya qanchalik mukammal bo’lmasin, undan foydalanishning o’ziga xos "oltin qoidalari" mavjud. Maqolada biz matbuot xizmati xodimi uchun sun’iy intellekt qanday imkoniyatlar berishi va qaysi chegaralardan o’tmaslik kerakligini ilmiy va amaliy jihatdan tahlil qilamiz. Matbuot xizmati xodimining kundalik ish tartibini ko’z oldimizga keltiraylik: monitoring, matn yozish, rasm va video tahrirlash, ijtimoiy tarmoqlar uchun postlar tayyorlash va jamoatchilik fikrini o’rganish. Ilgari bu ishlar uchun butun bir bo’lim kerak bo’lgan bo’lsa, bugun bitta mutaxassis sun’iy intellekt yordamida barchasini uddalashi mumkin. Matbuot xizmatining yuragi – bu matn. ChatGPT, Claude yoki Google Gemini kabi sun’iy intellekt dasturlari axborot xizmati xodimining yaqin ko’makchisiga aylanishi mumkin. Ammo, u davlat tilining nozik qirralarini, rasmiy uslubdagi me’yorlarni yoki tashkilotning o’ziga xos uslubini har doim ham to’g’ri ilg’ay olmaydi. Shuning uchun sun’iy intellekt yordamchi sifatidagina ishlatilishi, yakuniy qarorni esa mutaxassis qabul qilishi kerak.

Hozirgi foydalanuvchi uzun matnlardan ko’ra ko’proq vizual ya’ni rasm, infografika, video ko’rinishidagi ma’lumotlarni afzal ko’radi. Midjourney yoki DALL-E kabi vositalar yordamida har qanday mavzuda noyob tasvirlar yaratish mumkin. Bu matbuot xizmati uchun dizaynerga bo’lgan ehtiyojni kamaytiradi. Biroq, bu yerda haqiqiylik masalasi o’rtaga chiqadi. Matbuot xizmati xodimi rasmiy sahifaga sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan suratni qo’yganda, bu surat haqiqatda bo’lgan voqeani aks ettiryaptimi yoki shunchaki illyustratsiyami, buni foydalanuvchi

tushinishi kerak. Agar sun’iy tasvir rasmiy tadbir surati sifatida taqdim etilsa, bu jamoatchilikni chalg’itish va tashkilot obro’siga putur yetkazish deb baholanadi. Shu sababli, generativ tasvirlardan foydalanganda ularning sun’iy ekanligini kichik belgi yoki izoh bilan ko’rsatish etika qoidalariga kiradi [2].

Sun’iy intellekt matbuot xizmatiga jamoatchilik fikrini soniyalar ichida tahlil qilish imkonini beradi. Ijtimoiy tarmoqlardagi minglab izohlarni o’qib chiqish inson uchun jismonan imkonsiz, ammo maxsus algoritmlar neytral, ijobiy va salbiy kayfiyatlarni tezda aniqlab beradi. Bu inqirozli PR holatlarida juda qo’l keladi. Ya’ni, biror muammo keng tarqalmasidan oldin matbuot kotibi bundan xabar topadi va munosabat tayyorlaydi. Mahalliy tadqiqotlarda ko’rsatilishicha, axborot oqimini nazorat qilishda texnologik filtrlarning o’rni beqiyos. Bu mutaxassisga strategik rejalashtirish uchun asos yaratadi. Shu bilan birga axborot xizmati xodimi ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan postning izohlar qismiga yozilgan savollarga javob berishda ham sun’iy intellekt imkoniyatlaridan to’g’ri foydalanishi uning auditoriya bilan muloqotini kuchaytirishga sabab bo’ladi va ishonchni oshiradi. Ilmiy ishimizning obykti sifatida tanlangan Innovatsion texnologiyalar universitetining 10mingdan ziyod obunachisi bor bo’lgan itu.uz instagram sahifasiga mart oyi davomida jami 12ta post joylangan. 6- mart kuni joylangan “ITUda Zulfiya mukofoti sovrindorlari bilan uchrashuv bo’lib o’tdi” mavzusida 35 soniyali video bilan matnli material joylashtirilgan. Matn mazmunida uchrashuvda kimlar ishtirok etganligi, ular nimalar to’g’risida gapirgani yozilgan. Ushbu postning izohlar qismida musulmautesinova nomli akkaunt egasi tomonidan “Ушырасыу жаксы оттима? ” mazmunida savol qoldirilgan va unga hech qanday javob berilmagan. 17- mart kuni “ITUda “Rektor va yoshlar uchrashuvi” tadbiri tashkil etildi” mavzusida 33 soniyali video bilan uchrashuvni tashkil etishdan maqsad mazmuni yozilgan matnli material joylashtirilgan. Bu postning izohlar qismida xurshidatorayeva nomli instagram foydalanuvchisi tomonidan “Qanaqa yo’nalishlar bor javob berilar” mazmunidagi savol berilgan va u javobsiz qoldirilgan. Shu kuni shu sahifada “Siz de @itu.uz’ da oqir” mavzusida 1 daqiqalik video joylashtirilgan. Unda ushbu oliygoh talabasi Seytnazarova Manzura tomonidan universitetga o’qishga kirgandan so’ng erishgan yutuqlari haqida ma’lumot berib o’tilgan. Va bu postning izohlar qismida atabek.ernazarovvv nomli akkaunt egasi tomonidan “Тест тапсырмай кыре беремизбе сонда” ko’rinishidagi savol qoldirilgan.(izohlardagi yozuvlar o’zgartirilmasdan, o’sha hoida olindi- Periyzat Pirjanova). Ammo, bu savolga ham javob berilmagan. Bunday holatlar auditoriya tomonidan e’tiborsizlik sifatida qabul qilinishi mumkin. Zero “Pablik rileyshnz – bu tashkilot bilan jamoatchilik o’rtasida do’stona munosabat, o’zaro anglashuv muhitini yaratish va uni saqlab turishiga xizmat qiluvchi, ilgaridan rejalashtirilgan, muntazam sa’y- harakatdir” [3]. Bu borada Vebster lug’atida shunday izoh beriladi: “Pablik rileyshnz- bu shaxslar va tashkilotlarning boshqa kishilar, guruhlar bilan va umuman jamiyatda o’zaro samimiylikni vujudga keltirish va bir- birini anglashga ko’maklashish hamda tahliliy materiallar, izohlarni tarqatish, axborot almashinuvini rivojlantirish, jamoatchilik fikrini baholashdir”[4]. Aniqsa bugungidek sun’iy intellekt dasturlari tobora ommalashib borayotgan bir paytda jamoatchilik fikri bilan hisoblashmaslik yoki ularning savollarini javobsiz qoldirish bu etika qoidalariga ham to’g’ri kelmaydi.

Matbuot xizmati xodimi sun’iy intellekt bilan ishlashda eng ko’p yo’l qo’yadigan xatosi – bu yopiq ma’lumotlarni neyrotarmoqqa kiritishdir. Shuni unutmaslik kerakki, ChatGPT yoki boshqa tizimlarga yuborilgan har bir ma’lumot ushbu tizimning o’rganishi uchun uning bazasida qoladi. Agar axborot xizmati xodimi hali e’lon qilinmagan qonun loyihasini yoki tashkilotning maxfiy hisobotini tahrirlash uchun sun’iy intellektga yuklasa, bu ma’lumotning sizib chiqishi deb hisoblanadi. Shuning uchun, rasmiy va maxfiy hujjatlar bilan ishlashda faqat litsenziyalangan va xavfsizligi kafolatlangan tizimlardan foydalanish yoki shaxsiy, maxfiy ma’lumotlarni anonimlashtirgan holda kiritish lozim.

Agar sun’iy intellekt noto‘g‘ri ma’lumot yaratib bersa va matbuot kotibi uni tekshirmay e’lon qilsa, javobgarlik mashina emas, balki xodim zimmasida qoladi. Sun’iy intellekt gallyutsinatsiyaga moyil, ya’ni u yo‘q narsani bor deb, ishonchli ohangda ko‘rsatishi mumkin [5]. Shuning uchun har bir raqam, sana va ism-sharif an’anaviy usullar bilan qayta tekshirilishi shart. Ochiqlik va shaffoflik – zamonaviy pablik rileyshnzning bosh mezoni bo‘lib qolaveradi.

Sun’iy intellekt axborot xizmati xodimini almashtirmaydi, balki uning imkoniyatlarini o‘n barobarga oshiradi. Bugungi axborot xizmati xodimi ham jurnalist, ham dizayner, ham tahlilchi va ham IT-mutaxassisi bo‘lishi talab etiladigan davrda sun’iy intellekt eng samarali quroldir. Ilmiy maqolamizga obyekt sifatida tanlangan Innovatsion texnologiyalar universitetining axborot xizmati bo‘limiga ijtimoiy tarmoqdagi izohlarga javob berishda sun’iy intellect imkoniyatlaridan foydalanishni taklif qilamiz. Biroq bu quroldan foydalanishda insoniy aql, kasb etikasi va mas’uliyat har doim birinchi o‘rinda turishi kerak. Zero, jamiyat texnologiyaga emas, balki inson tomonidan taqdim etilgan haqiqatga ishonadi. Shuning uchun sun’iy intellekt yordamida yaratilgan har bir kontent inson tahlilidan, tahriridan o‘tishi shart. Faqat shundagina biz raqamli asrda xalq va davlat o‘rtasidagi ishonch ko‘prigini mustahkam saqlab qola olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. Москва. “Феникс”; 1998.
2. <https://share.google/9sHbKsXUX67xmNcZm>
3. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов.- М.:Рефл- бук.1999.с.7.
4. “Луғат. Журналистика. Реклама. Паблик Рилейшнз. Маълумотнома.1700 та атама”. – Т.: “Зар қалам”, 2003.
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Gallyutsinatsiya>.